

Entre o Pessoal e o Político

Maria Carolina Barcelos

*A prática artística como
resistência ao patriarcado*

Entre o Pessoal e o Político

*A prática artística como
resistência ao patriarcado*

Maria Carolina Barcelos e Silva

Entre o Pessoal e o Político

*A prática artística como
resistência ao patriarcado*

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
apresentado ao Colegiado de Gradu-
ação em Artes Visuais da Escola de
Belas Artes da Universidade Federal
de Minas Gerais, como requisito parcial
para a obtenção do título de Bacharel
em Artes Visuais.

Habilitação: Artes Gráficas

Orientador: Marcelo Drummond Lage

Belo Horizonte

Escola de Belas-Artes da UFMG

2025

Agradeço, antes de tudo, aos meus pais, Lícia Eliza e José Anísio, por seu amor incondicional e apoio constante em cada passo desta trajetória.

Ao meu orientador, Marcelo Drummond Lage, pela paciência, orientação e dedicação ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

À professora Brígida Campbell, por enxergar meu potencial, por me inspirar a participar de exposições e por me motivar a sempre ir além.

Às minhas amigas, Lívia e Elena, pela presença e ajuda indispensáveis ao longo desses anos de graduação.

Eparrei, Iansã, pela força, proteção e inspiração que iluminaram meu caminho em cada instante.

Sou profundamente grata a todas as pessoas que, de alguma maneira, contribuíram para a concretização deste trabalho. Sem vocês, nada disso seria possível.

“

Eu não estou mais aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que não posso aceitar.

Angela Davis

”

Sumário

27

O Político
é Pessoal

11

Biografia de
um Corpo

67

Meu Corpo
é Político

21

O papel
da Arte

99

A Luta é
Contínua

Biografia de um Corpo

Sendo a única mulher entre os netos da família e com uma diferença de quase 20 anos para o mais novo, sempre fui tratada com muito zelo e carinho. Friedrich Engels, em *A origem da família, da propriedade privada e do Estado*, aborda a família como uma instituição social fundamental que reflete a estrutura da sociedade. Logo, sem crianças ou adolescentes no meu convívio cotidiano, parecia que o único fator claro que me diferenciava de qualquer outro indivíduo era a idade. Eu era uma criança e eles eram adultos.

Detalhe de "Cosméticas do Eu"
Pintura Digital
2024

Então, aqueles que eram mais velhos possuíam autoridade e direitos que eu só conquistaria ao me tornar adulta. Porém, não demorou muito para perceber que existem mais fatores de diferenciação numa sociedade do que apenas a idade. Por ser filha única e não interagir com outras crianças no meu cotidiano, só fui introduzida à noção de gênero clara e dicotômica quando ingressei numa escola infantil: Meninos jogavam bola e meninas brincavam de boneca. Meninos tinham cabelo curto, e meninas tinham cabelo longo. Meninos usavam calça, enquanto meninas usavam saia.

À medida que a infância passava, essa concepção de gênero polarizada me levava a acreditar que nossas existências não eram só opostas, mas também complementares. As histórias que contavam para as meninas na escola pintavam a vida feminina de cor-de-rosa: se fôssemos bonitas, doces e gentis, no fim, um lindo príncipe em um cavalo branco viria nos salvar e seríamos felizes para sempre.

Frame do filme
"A Bela Adormecida"
Walt Disney, 1959

Hoje, penso se as histórias para meninos também associavam a felicidade e a completude dos homens à chegada de uma personagem feminina.

Ainda assim, apesar de nossas existências serem consideradas opostas, eu ainda não era capaz de compreender como nossas vidas poderiam ser tão diferentes só baseadas em roupas, cores e brinquedos.

Entretanto, isso mudou quando menstruei pela primeira vez, aos dez anos. Por um período de tempo, achei que minha mãe era tão protetora justamente por eu ser a única criança da família. Entretanto, ao menstruar e tomar consciência do que significava estar menstruada — estar pronta para reproduzir —, percebi que a aflição e o medo que ela sentia não se limitavam apenas à idade. Era também porque nasci mulher. Agora, mesmo que eu fosse ainda uma criança, também era sexualizada. Aos 11 anos, já lidava com constantes assédios na rua.

Não havia uma vez em que saísse com minha mãe e algum homem não a chamasse de "sogra". Quando perguntava o porquê disso acontecer, a resposta sempre era: "Porque você é menina". Desde então, parecia inevitável carregar a culpa por essas situações desconfortáveis acontecerem. Ser uma menina não significava apenas a cor-de-rosa, bonecas e histórias de princesas. Também significava assédio, molestação, sangue, dor, desconforto e medo.

Sentia que havia algo de errado comigo, afinal, outras meninas não passavam por aquilo ou, pelo menos, não pareciam passar. Além da escola, a televisão também foi responsável por grande parte da construção do meu entendimento — e o de milhares de pessoas — sobre o que era gênero. Na televisão, as mulheres pareciam sempre estar bem, bonitas, gentis e felizes.

Diariamente, assistia a milhares de comerciais voltados para o público feminino, vendendo produtos de beleza e emagrecimento, enquanto os anúncios para homens promoviam perfumes que prometiam atrair mulheres.

Nas séries, as protagonistas femininas discutiam sobre homens, moda ou seus corpos, enquanto os protagonistas masculinos eram retratados como fortes e viris, sempre prontos para salvar alguém — geralmente uma mulher. As comédias românticas corroboravam a ideia de que uma mulher só seria feliz se encontrasse o amor de um homem. Já nos filmes sobre grandes feitos da

humanidade, os protagonistas eram sempre homens, enquanto as mulheres apareciam em papéis que reforçavam a ideia de serem reprodutoras ou objetos sexuais.

Nesse contexto, fui permeada por expectativas patriarcais que definiam o que era ser uma “mulher de verdade”. Acreditava que se não me adequasse a esses padrões, estaria vivendo errado, condenada a uma vida vista como sem propósito ou valor. Encontrava-me em um constante estado de autoconsciência — tanto corporal quanto social —, preocupada com a opinião alheia.

Frame do Comercial
“One Million”
Paco Rabanne, 2016

Frames da Série
“Sex and The City”
HBO, 2001

Buscava corresponder às expectativas, tanto para ser feliz quanto para evitar situações desconfortáveis que pensava serem individuais.

Aos 13 anos, entretanto, algo começou a mudar. Quando ligava a televisão, deparava-me com o noticiário cobrindo a *Primavera Feminista*. Em 2015, mulheres de todas as idades, cores, credos e origens se reuniram para protestar contra o retrocesso e reivindicar a expansão de seus direitos, além de lutar contra a violência de gênero e o assédio. Na época, o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, apresentou um projeto de lei que propunha

restrições ao acesso ao aborto e a métodos contraceptivos emergenciais para vítimas de estupro. O PL 5.069 tornou-se um pivô para a intensificação das manifestações feministas no Brasil, reunindo milhares nas ruas. Durante esse período, as redes sociais começaram a se preencher com relatos de milhares de mulheres que traziam para a internet discussões sobre vivências traumáticas sob a ótica do machismo: situações de assédio, violência doméstica e violência sexual. A explicação sobre o que era o feminismo, o machismo, a misoginia e o patriarcado começou a vir à luz e a

Manifestação Contra PL 5.069
Mídia Ninja, 2015

alcançar o público, inclusive adolescentes como eu, que já estavam inseridos no mundo das redes sociais e da internet. Era como se um véu tivesse caído: não estava sozinha e, no fim das contas, não havia nada de errado comigo ou qualquer razão para carregar culpa.

Para que um indivíduo se entenda como feminista, é necessário um entendimento da condição das mulheres na sociedade a partir de uma perspectiva histórica e política, para então reconhecer e apontar problemáticas e lutar contra elas. É difícil perceber que algo está errado quando isso foi normalizado durante toda a vida.

Quando a segunda *Primavera Feminista* ocorreu, em 2018, tinha dezesseis anos e uma noção mais amadurecida do conceito. Finalmente, pude entender melhor as pautas e reivindicações dessas manifestações. Diante da candidatura de Jair Bolsonaro para as eleições, político conhecido por posicionamentos abertamente misóginos, milhares foram às ruas protestar, utilizando o jargão *#EleNão*.

*Manifestação Ele Não
Reuteurs
2018*

As manifestações não só criticavam as atitudes sexistas do então candidato, mas também repudiavam suas falas racistas e homofóbicas, reflexos de um mandato que poderia ameaçar os direitos humanos. De acordo com Céli Regina Jardim Pinto, professora do Departamento de História da UFRGS e autora do livro *Uma história do feminismo no Brasil*, foi a maior manifestação de mulheres na história do Brasil. Na época, lembro de colar o símbolo do movimento em minha mochila e blusa escolar. Me senti revolucionária.

Quando me formei no Ensino Médio, aos dezessete anos, já carregava comigo uma ideia mais amadurecida sobre a condição da mulher perante a sociedade e suas problemáticas, além de um entendimento maior das experiências que havia vivido e, claro, das que ainda iria viver.

Finalmente, em 2020, ingressei na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Quando comecei a desenvolver minha poética artística, aos dezoito anos, já carregava comigo essas questões marcantes. Logo, foi muito natural que nascesse um fio conector em minhas produções: a vivência feminina. Antes de me reconhecer como artista, entendi-me como mulher, não nascida, mas moldada pela sociedade. Portanto, foi impossível dissociar a poética que desenvolvi da vivência pessoal e dos desdobramentos que dela emergem.

Este escrito é uma análise de como a produção artística, realizada durante meus anos de formação acadêmica, tornou-se uma plataforma de expressão da minha vivência como mulher, ao mesmo tempo que revela e contesta problemáticas da sociedade contemporânea, ainda marcada pelo machismo, misoginia e predação. Ao longo dessa análise, identificarei e relacionarei a produção desenvolvida com a de outras artistas que também encontraram na prática artística uma forma de contestar o status quo patriarcal e de discutir o papel da mulher e seus desdobramentos. Afinal, qualquer forma de resistência – neste caso, manifestada por meio da arte – merece ser evidenciada.

*Ele Não
Broche
Autoria Desconhecida
2018*

A presente pesquisa está estruturada em quatro capítulos principais, além da atual introdução, sejam eles:

O Papel da Arte

Este capítulo reflete sobre como o sexismo, ainda naturalizado, impacta a vida das mulheres em diversos aspectos. Neste cenário, a arte emerge como um meio de denúncia, resistência e de questionamento das estruturas opressoras. Mais do que expressão pessoal, a arte se torna um instrumento político e coletivo.

O Político é Pessoal

Este capítulo explora como a frase “o pessoal é político” se manifesta na arte, conectando experiências íntimas a questões sociopolíticas. Obras como *Selva (2022)* e *Monte Sua Fêmea (2024)* demonstram como vivências individuais podem se transformar em ferramentas de denúncia acerca de problemáticas coletivas. Artistas como Rosana Paulino, Guerrilla Girls, Neide Sá e Annette Messager demonstram o potencial da arte como plataforma para questionar e subverter opressões patriarcais.

Meu Corpo É Político

Este capítulo analisa como o corpo das artistas se torna um instrumento político e artístico para abordar questões de gênero e opressão. Trabalhos como *Não me sinto adulta, mas definitivamente sou mulher (2023)*, *Animalesca (2024)*, e *Cosméticas do Eu (2024)* dialogam com produções de artistas como Ana Mendieta, ORLAN, Martha Rosler e Cindy Sherman, conhecidas pela auto inserção em seus trabalhos.

A Luta é Contínua

Por fim, a conclusão sintetiza as reflexões desenvolvidas ao longo do trabalho, destacando a relevância da prática artística como ferramenta de resistência e transformação, tanto em âmbito individual quanto coletivo.

O Papel Da Arte

A arte em si é um campo de estudo e produção multifacetado. Aqui a utilizo como ferramenta para expor a realidade de indivíduos subjugados pela sociedade — nesse contexto, especificamente, as mulheres. A resistência nasce a partir da noção de que o que vivemos agora é uma consequência de uma sociedade onde o sexismo é naturalizado e os direitos conquistados são poucos, frágeis, recentes e restritos a uma parte privilegiada da sociedade.

Colagem de "Monte Sua Fêmea"
Desenho e Colagem Digital
2024

“

Mas o período que atravessamos é um período de transição; este mundo que sempre pertenceu aos homens ainda continua nas mãos deles; as instituições e os valores da civilização patriarcal sobrevivem a si mesmos em grande parte. Os direitos abstratos ainda estão longe de ser integralmente reconhecidos em toda parte às mulheres. [...] E os direitos abstratos, acabamos de dizê-lo, nunca bastaram para assegurar à mulher uma influência concreta sobre o mundo; entre os dois sexos não existe, ainda hoje, verdadeira igualdade. (DE BEAUVOIR, 1949).

”

Ainda que Simone De Beauvoir esteja inserida no contexto dos anos 1950, não é preciso ir muito longe no tempo para ver exemplos de como sua fala continua pertinente. Nos Estados Unidos, em 2022, o direito ao aborto — que parecia assegurado por décadas — foi revogado quando a Suprema Corte Estadunidense transferiu o poder de regulamentação aos estados. Em poucos meses, mais de dezessete estados implementaram severas restrições ou baniram o aborto completamente.

Não é necessário ir longe geograficamente para discutir os impactos do patriarcado na vida das mulheres. No Brasil o aborto sequer é legalizado, e, ainda assim, bancadas religiosas tentam restringir — e são bem-sucedidas — qualquer tipo de interrupção de gravidez, seja por motivos de saúde ou violência sexual.

A forma como as mulheres brasileiras são tratadas é uma consequência direta de uma sociedade que ainda se estrutura a partir de ideais religiosos, racistas, classistas e sexistas. Esses ideais permeiam não só nossas vidas num âmbito cultural, mas também em esferas econômicas, políticas e até mesmo judiciárias. Não podemos esquecer que, em pleno 2020, presenciemos o caso de Mariana Ferrer: um réu — empresário acusado de violência sexual — foi absolvido com base na argumentação de que ele não teve a intenção de cometer estupro. O termo “estupro culposo”, sequer presente no código penal brasileiro, tornou-se um exemplo de como os direitos das mulheres são deixados em segundo plano e são passíveis de relativização em prol de um homem branco com poder aquisitivo — o maior símbolo do patriarcado.

*Detalhe de “Selva”
Colagem Digital
2022.*

Além de nossos direitos serem frágeis e muito recentes, é importantíssimo perceber que são limitados à grupos privilegiados: mulheres com privilégios de classe, predominantemente brancas. Historicamente, quando pensamos no estabelecimento dos direitos políticos, reprodutivos, sexuais, trabalhistas e civis, é necessário se questionar a quem esses direitos se aplicam.

“

Ainda é muito comum a gente ouvir a seguinte afirmação: “mulheres ganham 30% a menos do que homens no Brasil”, quando a discussão é desigualdade salarial. Essa afirmação está incorreta? Logicamente, não, mas sim do ponto de vista ético. Explico: mulheres brancas ganham 30% a menos do que homens brancos. Homens negros ganham menos do que mulheres brancas e mulheres negras ganham menos do que todos. Segundo pesquisa desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), de 2016, 39,6% das mulheres negras estão inseridas em relações precárias de trabalho, seguidas pelos homens negros (31,6%), mulheres brancas (26,9%) e homens brancos (20,6%). Ainda segundo a pesquisa, mulheres negras eram o maior contingente de pessoas desempregadas e no trabalho doméstico. (...) Quando, muitas vezes, é apresentada a importância de se pensar políticas públicas para mulheres, comumente ouvimos que as políticas devem ser para todos. Mas quem são esses “todos” ou quantos cabem nesses “todos”? (RIBEIRO, 2017, p.40)

”

Quando observamos os primeiros congressos sobre os direitos das mulheres, datados do início do século XIX, percebemos que as pautas contemplavam apenas mulheres brancas e abastadas financeiramente. O feminismo, como todo movimento social, refez-se ao longo do tempo, percebendo suas falhas e limitações, além de estar em constante renovação de paradigmas, devido à compreensão de diferentes demandas contemporâneas. Compreendemos que a manutenção e luta pelos direitos não se limita apenas às questões de gênero, mas também de raça e classe. A ressonância de diversas vozes que buscam moldar um mundo antissexista e antirracista se torna essencial para avançarmos como sociedade.

Nesse sentido, múltiplas formas de resistência são possíveis, e uma delas é a arte. A arte se torna um instrumento para que não deixemos de reconhecer, apontar e denunciar aspectos ainda violentos de nossa vivência e também conhecer e reconhecer pontos de vista diferentes, para que cada vez mais o feminismo se torne um movimento mais inclusivo e plural. Criamos não só obras de arte subversivas, mas também espaços para expressão de identidades diversas. Dessa forma, a produção artística nos ajuda a fundamentar, reforçar e desenvolver nossa luta por um futuro melhor. *A arte se torna interpelação e a política se torna estética (KUHNER, 2018).*

Detalhe de “Selva”
Colagem Digital
2022

O político é pessoal

Carol Hanisch, em seu ensaio *The Personal Is Political*, defende a ideia de que os problemas pessoais vividos por mulheres não só podem, como devem, ser trazidos para a esfera política, uma vez que seriam consequências de um sistema patriarcal. Hanisch descreve como o compartilhamento de vivências pessoais entre mulheres se torna uma ferramenta de resistência, com o objetivo de identificar problemas em comum e encontrar suas raízes estruturais, para construir de dentro para fora uma conscientização feminista individual e coletiva.

Detalhe de "Selva"
Colagem Digital
2022

Logo, feministas — incluindo artistas — entenderam que, ao se discutir questões políticas, também era necessário falar sobre experiências pessoais e vice-versa. No livro *The Art of Feminism*, Hilary Robinson nos apresenta a relação entre o pessoal e o político, assim como sua influência em produções de mulheres artistas contemporâneas:

O conceito de ‘o pessoal’ sempre foi importante para a teoria e o ativismo feminista. Um dos principais objetivos do ativismo feminista e dos processos relacionados nas décadas de 1970 e 1980 — como a conscientização — era que uma mulher pudesse entender que coisas que ela pensava pertencerem apenas a si mesma poderiam, na verdade, refletir um padrão que afetava muitas mulheres. Essa realização levaria à ideia de que, coletivamente, através do compartilhamento de histórias pessoais, poderiam ser feitas deduções políticas, elaboradas estratégias, ações em grupo tomadas, e a sensação de estar sozinha ou impotente poderia ser dissipada. (...) O desafio para as feministas — incluindo as artistas — muitas vezes foi o de manter um senso de engajamento coletivo com os desafios do sexismo estrutural ‘e da misoginia individual’. Isso foi particularmente difícil por volta da virada do século, quando o feminismo parecia reduzido a questões de empoderamento individual ou assimilação e realização nas estruturas existentes. Portanto, é compreensível que muitas artistas feministas contemporâneas estejam

respondendo a questões pessoais semelhantes às que afetaram artistas de décadas anteriores — como o corpo, a maternidade, a sexualidade e o lar —, mas frequentemente demonstrando que, se o pessoal é político, então a política institucional também ajuda a moldar o pessoal. As maneiras pelas quais a política feminista desenvolveu suas preocupações e as questões com as quais se envolveu foram mediadas pela análise de questões pessoais. (ROBINSON, 2018, p. 202, tradução nossa)

Como artista e mulher, a poética que desenvolvi nasce da autorreferência e das experiências que vivi. Muitas vezes encontro inspiração e motivação para um trabalho ao explorar memórias, vivências cotidianas e questionamentos que emergem a partir delas. Busco dentro de mim questões que parecem singulares e íntimas, mas que, através de uma análise cultural e política, revelam-se como consequência da forma como a sociedade trata as mulheres. Logo, a perspectiva de pensar a política institucional como algo pessoal, descrita por Robinson e Hanisch, dialoga diretamente com meu processo artístico.

A partir da análise e problematização de experiências íntimas, criei *Selva* (2022), obra inaugural da poética artística que desenvolvi, voltada para a vivência feminina sob uma perspectiva feminista. *Selva* foi idealizado, infelizmente, a partir de uma experiência de assédio que vivi em 2022.

Estava muito impactada após o ocorrido, sentindo-me vulnerável, indefesa e exposta, como uma presa. Na época, encontrei na arte uma forma de processar esses sentimentos. Assim, busquei símbolos, ideais e representações no cotidiano que sustentavam não apenas o que eu sentia, mas também reforçavam a forma como as mulheres eram e são retratadas socialmente.

Paralelamente, mergulhei nas redes sociais, pois, como reflexo da humanidade, estão repletas de comentários que naturalizam e incentivam comportamentos masculinos inadequados. Atualmente, a internet vem se preenchendo de grupos de extrema direita, formados por homens que pregam a superioridade masculina e comportamentos misóginos. No artigo *Alfas, Betas e Incels: Teorizando as Masculinidades da Manosfera* de 2017, Debbie Ging realiza uma análise sobre a emergência desses grupos, seus discursos antifeministas, masculinistas e violentos, assim como a naturalização da masculinidade tóxica.

Em um trecho, Ging traz uma postagem de um usuário do movimento:

Lembre-se, mulheres são crianças: mentalmente, comportamentalmente e evolutivamente. Elas não são como nós. Elas não pensam como nós nem têm o mesmo senso profundo de responsabilidade pessoal. Mesmo o homem mais sociopata saberá intuitivamente quando ultrapassou um limite e ofendeu outro homem... Evoluir esse instinto foi a chave para a capacidade de um homem de estrategicamente fazer inimigos ou evitar conflitos indesejados.

As mulheres, por outro lado, não evoluíram tal instinto. Pelo contrário, as mulheres evoluíram o instinto de apertar os botões de um homem como uma forma de testar sua disposição de enfrentar o conflito de frente. Um homem que está disposto a lutar contra ela também lutará por ela. Da mesma forma, um homem que cede diante dela certamente cederá diante de seus inimigos.

Esses discursos retrógrados e ameaçadores, que vêm se espalhando pela internet nos últimos anos, ganham força com a constante e difundida representação de mulheres submissas e homens dominadores na cultura de massa. Dentro desse contexto, o termo "Macho Alfa" foi amplamente difundido, sendo empregado para representar o ideal masculino que todos os homens deveriam almejar. Ao analisar diversas imagens e conteúdos populares que representam relações de poder desiguais entre homens e mulheres, percebi que o sentimento de ser uma presa não era abstrato. Já existiam figurações que retratavam ou faziam apologia a homens como predadores e mulheres como presas.

O exemplo mais popular seria a Playboy: mulheres nuas, denominadas coelhinhas, são comercializadas, objetivadas e consumidas por homens. Comecei a questionar se outros ícones da cultura popular também se encaixavam no contexto de presa e predador. Assim, realizei uma curadoria de imagens que se ajustavam a essa relação hierárquica de poder. Além disso, busquei fotos de lobos se alimentando de coelhos e cervos, com o objetivo de estabelecer paralelos entre os seres humanos e os animais. Após selecionar as imagens, comecei a trabalhá-las digitalmente, realizando edições, colagens ou desenhos.

SELVA

romance

Individualmente, as imagens não evocavam críticas, pois estavam tão difundidas e banalizadas em nossa sociedade que não eram percebidas. Contudo, após a intervenção realizada, transformaram-se em uma publicação que apresenta uma coletânea de obras multimídia. *Selva (2022)* discute a atribuição biológica/natural de um comportamento violento e dominante aos homens e de uma submissão inerente às mulheres, estabelecendo um paralelo com a dinâmica de presa e predador observada na natureza.

Essa relação de poder e submissão que permeia as imagens de mulheres – como representado em *Selva (2022)* – não é um fenômeno contemporâneo. Historicamente, a representação de corpos femininos — desde as obras renascentistas, pintadas por homens e voltadas para o olhar masculino, até as propagandas que utilizam corpos femininos estereotipados para vender produtos — se dá de forma sexualizada, subjugada e objetificada.

No livro *The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality*, escrito por Lynda Nead, a autora estuda o nu feminino sob a perspectiva feminista. Nead afirma que, historicamente, a representação artística de corpos femininos nus se tornou uma forma de controle das mulheres. A mulher é vista através da tela, tornando-se imagem. A matéria naturalmente indisciplinada do corpo e da sexualidade feminina é regulada e contida para a construção de ideais (NEAD, 1992).

O controle do corpo feminino se perpetua até hoje por meio da representação da mulher na cultura de massa, alimentada diretamente pela tradição da arte ocidental. Nesse sentido, outras artistas também se debruçaram sobre essas figuras, explorando-as sob a ótica do sexismo, assim como fiz em *Selva (2022)*.

Imagens retiradas do livro Ways of Seeing comparando as representações de mulheres na arte e cultura de massa John Berger, 1972, p. 55

Entre elas, destacam-se as Guerrilla Girls¹, ativistas e artistas anônimas cujo trabalho denuncia o preconceito de gênero e raça em áreas como arte, cinema, política e cultura pop. Um dos projetos mais emblemáticos do coletivo é *Do Women Have to Be Naked to Get Into the Met. Museum?* (1989), que expõe a contradição entre a ampla presença de mulheres retratadas como objetos em obras do Museu Metropolitano de Arte e a escassa representatividade de artistas mulheres no mesmo espaço.

Do Women Have to Be Naked to Get into the Met. Museum?
Poster em papel offset
71,1 cm x 28,1 cm
Guerrilla Girls, 1989

¹As Guerrilla Girls são um coletivo anônimo de artistas feministas e antirracistas fundado em Nova Iorque em 1985. Utilizando táticas de guerrilha, como cartazes e intervenções públicas, o grupo denuncia a discriminação de gênero e raça no mundo da arte. Para manter o anonimato, as integrantes usam máscaras de gorila e pseudônimos que fazem referência a artistas mulheres falecidas.

“

Fomos ao Museu Metropolitano de Arte para contar o número de mulheres artistas em exposição em comparação ao número de corpos femininos nus nas obras de arte. Os resultados foram bastante reveladores. O Public Art Fund nos pediu para fazer um outdoor, mas rejeitou nossa proposta, dizendo que ela não era “clara o suficiente”. Em vez disso, publicamos como um anúncio nos ônibus da cidade de Nova York (GUERRILLA GIRLS, 2020, p. 26, tradução nossa)

”

Desde então, o trabalho foi replicado e modificado para diversos outros museus ao redor do mundo, com o objetivo de expandir o alcance do questionamento acerca do sexismo presente no mundo da arte. Em 2017, o MASP exibiu uma versão que questiona seu próprio acervo:

As Mulheres Precisam Estar Nuas Para Entrar No Museu de Arte de São Paulo?
Cartaz impresso.
100 cm x 70 cm
Guerrilla Girls, 2017

Para além da relação entre a utilização de nus femininos e a presença de mulheres artistas em grandes instituições, as Guerrilla Girls também realizaram obras inquisitivas acerca do tratamento desigual que mulheres de cor recebem no mundo da arte:

ONLY 4 COMMERCIAL GALLERIES IN N.Y. SHOW BLACK WOMEN.*

ONLY 1 SHOWS MORE THAN 1.**

*Cavin-Morris, Condeso/Lawler, Bernice Steinbaum, Shreiber/Cutler
**Cavin-Morris

100 1056 Cooper St. NY, NY 10276 **GUERRILLA GIRLS** CONSCIENCE OF THE ART WORLD

Only 4 Commercial Galleries in N.Y. Show Black Women,
Cartaz impresso.
43 cm x 28 cm.
Guerrilla Girls, 1986

3 WHITE WOMEN, 1 WOMAN OF COLOR AND NO MEN OF COLOR – OUT OF 71 ARTISTS?

Dear Margit Rowell, Chief Curator, Department of Drawings, Museum of Modern Art:

We're thrilled that you have managed to redefine the still life to exclude women and artists of color from the practice.

Maybe you should change the title of your show from "Objects of Desire: the Modern Still Life" to "The Objects of MOMA's Desire are Still White Males."

Lotsa luck, *Guerrilla Girls*

A PUBLIC SERVICE MESSAGE FROM **GUERRILLA GIRLS** CONSCIENCE OF THE ART WORLD

Essa mesma investigação, que combina uma análise histórica e visual sobre a existência feminina e seus desdobramentos atuais, também está presente em obras de outras artistas além das Guerrilla Girls. Ao deslocar o foco do cenário global e do mundo artístico para o contexto brasileiro, encontramos em obras de Rosana Paulino² uma pesquisa artística com foco na condição da mulher negra no Brasil.

² Rosana Paulino, nascida em 1960 em São Paulo, é uma artista visual brasileira conhecida por suas obras que abordam questões de gênero, raça e identidade. Utilizando diferentes linguagens artísticas, como fotografia, instalação e arte gráfica, ela questiona as estruturas sociais e históricas que perpetuam a opressão, especialmente a opressão contra as mulheres negras no Brasil.

3 White Women, 1 Woman of Color and No Men of Color – Out of 71 Artists?
Cartaz impresso
56 cm x 43 cm
Guerrilla Girls, 1997

Em entrevista à Revista *O Menelick 2ª ATO*, Rosana Paulino afirma que sua poética e motivações surgem de fora para dentro, pois está constantemente questionando seu lugar – e o lugar de seu povo – no mundo. Assim, sua obra reafirma a ideia inicialmente abordada neste capítulo: o pessoal se torna político e vice-versa.

Em sua série de obras mais conhecida, *Os Bastidores* (1997), Paulino apresenta o rosto de mulheres negras costuradas – amordaçadas – com linha preta. Aqui, o bordado, geralmente associado à domesticidade, serventia e feminilidade, torna-se um símbolo da violência velada contra seus corpos (MARQUES; MYCZKOWSKI, 2015). Nesse sentido, encontro na obra de Paulino convergências em relação aos trabalhos que já desenvolvi, com foco na relação presente entre a mulher brasileira e as opressões enraizadas em nossa cultura.

Os Bastidores
Imagem transferida sobre tecido,
bastidor e linha de costura
180 cm x 30 cm
Rosana Paulino, 1997

No trabalho *Monte Sua Fêmea*, obra interativa feita no primeiro semestre de 2024, propus-me a explorar o machismo linguístico no português brasileiro, especificamente o uso de nomes de animais como xingamentos.

Num país como o Brasil, majoritariamente patriarcal, cristão e misógino, não é surpresa que muitas das expressões pejorativas sejam direcionadas a mulheres. "Vaca", "Cobra", "Galinha", "Piranha", "Baleia" e "Cachorra", apesar de originalmente serem nomes de animais, tornaram-se expressões utilizadas contra mulheres para inferiorizá-las, desmoralizá-las e desqualificá-las (BASSO, 2024).

Nesse contexto, *Monte Sua Fêmea* (2024) ganhou forma a partir da produção de vinte e quatro desenhos: seis de figuras femininas, seis de figuras de animais, seis de nomes femininos e seis de nomes de animais, todos desenhados sobre lâminas de acetato. A proposta inicial baseava-se na colocação – não apenas simbólica, mas literal, já que os acetatos deveriam ser dispostos um sobre o outro – do xingamento sobre o corpo feminino, de forma semelhante à abordagem em *Os Bastidores* (1997), que sobrepõe o bordado à boca das mulheres.

Assim como o bordado de Paulino representa a violência velada, busquei representar a tentativa de inferiorização, redução e apagamento das identidades femininas por meio da sobreposição dessas injúrias às figuras de mulheres.

Monte Sua Fêmea.
Tinta permanente s/ acetato
30 cm x 21cm
2024

Ainda assim, Paulino não é a única artista brasileira cujo método para construção de seu trabalho ressoa com o feito em *Monte Sua Fêmea* (2024). Percebo convergências também nas colagens de Neide Sá³.

Suas sobreposições de fotos de mulheres e frases/palavras para criar composições inquisidoras dialogam diretamente com a maneira que produzi tanto *Selva* (2022), quanto *Monte Sua Fêmea* (2024). Sá, com uma produção contemporânea à ditadura militar, encontrou na arte formas de protesto acerca da realidade da mulher brasileira, inspirando resistência mesmo em tempos de censura.

A Corda
Instalação
Dimensões variáveis
Neide Sá, 1967

³ Neide Dias de Sá é uma artista visual brasileira nascida no Rio de Janeiro em 1940. Em 1967, fundou o movimento vanguardista *Poema/Processo*, ao lado de seu marido, Álvaro de Sá, Wladimir Dias-Pino e Moacy Cirne. Esse movimento desafiou as convenções da arte tradicional ao substituir palavras por imagens, pinturas e desenhos, questionando o poder da linguagem na arte.

A professora Adriana Palma realizou uma análise sobre a obra *A corda* (1967) e o contexto político/social em que estava inserida para o programa de difusão cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, *CulturaEmCasa*. Nele, Palma explica:

“

Desde 1964, o Brasil vivia a ditadura militar. (...) As mulheres organizavam-se para lutar por seus direitos. Há na obra imagens de mulheres em diferentes posições e situações, associadas às palavras e frases. Revolução. Ao alcance de todos. Provoque, provoque. Ditadura. (...) O que seria uma revolução ao alcance de todos no período em que a obra foi feita? Revolucionar é modificar estruturas sociais, políticas ou econômicas. As mulheres, no período, lutavam justamente para mudar suas posições na sociedade, no mercado de trabalho e na política, buscando igualar suas condições de vida às condições dos homens.

Para construir essa obra, Neide Sá faz uma proposta vinculada ao campo das ideias e dos comportamentos humanos, induzindo outras pessoas a participarem da elaboração da obra ao acaso. A artista coleta previamente materiais pré-fabricados industrialmente ou produzidos por outros autores, como os textos e fotografias dos recortes de jornais. Ela deixa esses materiais à disposição de pessoas que passam em um local público, próximos a um fio esticado como se fosse um varal. A artista convida pessoas anônimas a elaborarem combinações com os recortes de jornais e revistas, prendendo-os ao fio com os pregadores.

*Assim, a obra se constitui enquanto um processo envolvendo muitos autores e permitindo que pessoas manifestem suas opiniões e pensamentos publicamente. O título da obra, *Acorda*, em um primeiro momento faz referência ao objeto utilizado como suporte principal da obra, uma corda esticada. Mas também pode remeter à corda utilizada para enforcamentos, uma das formas de tortura utilizada durante a ditadura civil-militar brasileira. Ou ainda pode ser associado ao verbo acordar, tomar consciência de um momento repressivo.*

”

*Detalhe de Monte Sua Fêmea
Tinta permanente s/ acetato
21 cm x 30cm
2024*

Sabendo que a construção de *A Corda* se dá de maneira interativa, percebo mais um ponto de convergência processual entre a obra de Neide Sá e *Monte Sua Fêmea* (2024). A separação de cada elemento (mulher, animal, nome da mulher e nome do animal) em seu próprio acetato oferece a possibilidade de interação do espectador com a obra, a partir da proposta de misturar e sobrepor essas lâminas de várias formas diferentes. Por exemplo, é possível juntar a lâmina que contém o desenho da cobra e a lâmina que contém o nome "Isabela", criando uma composição que sugere que o nome da cobra é Isabela.

Então, quando expus *Monte Sua Fêmea* (2024), em um dos corredores da Escola De Belas Artes da UFMG, pendurei os desenhos de forma que outras pessoas pudessem posicioná-los como quisessem. O intuito não era apenas criar novas composições com as diferentes sobreposições, mas também obrigar aquele que interage a escolher e pensar quais acetatos iriam sobrepor, inserindo-o diretamente na dinâmica de rotulação dos corpos femininos.

Assim, *Monte Sua Fêmea* (2024) simula, a partir da interação com a arte, o ato de impor (sobrepor) rótulos e inferiorizar mulheres com base em morais arcaicas, semelhante à forma como a sociedade opera.

Em contrapartida, obras que têm como objetivo abordar questões de gênero não necessariamente se limitam a denúncias explícitas, como nas obras citadas anteriormente. A resistência pode se manifestar de formas implícitas. Enquanto *Selva* (2022) e *Monte Sua Fêmea* (2024) possuem aspectos de denúncia óbvios, outras artistas encontraram maneiras de abordar a vivência feminina e suas/nossas experiências pessoais/políticas, sem utilizar a imagem literal de mulheres ou qualquer referência visualmente explícita a elas. Sob essa perspectiva, a artista francesa Annette Messager⁴ aborda as expectativas que permeiam a existência feminina acerca de reproduzir, carregar e nutrir uma criança, sem se debruçar sobre a imagem de uma mulher ou mãe para realizar sua crítica.

“

Ela (Annette Messager) produziu uma série de 56 coleções de álbuns, consistindo em álbuns de fotos e scrapbooks. Cada trabalho focava em um tema ou ideia diferente, tipicamente em torno do papel e da representação das mulheres na sociedade. Há uma violência e raiva que tecem através de algumas dessas coleções, muitas vezes de forma controversa como em Les Enfants aux yeux rayés, (Crianças com os olhos riscados) n.º 3 (1971-1972). Construída a partir de imagens de bebês e crianças com os olhos arrancados, a peça parece direcionar a raiva para a “criança”. Esta não é sua intenção, mas ilustra a raiva de Messager em relação à expectativa de mulheres jovens de terem filhos, de serem movidas puramente por um instinto maternal. (COGHLAN, NIAMH. 2015, tradução nossa)

”

⁴Annette Messager, nascida em 1943 em Berck-sur-Mer, França, é uma artista contemporânea reconhecida por suas instalações que exploram temas como identidade, corpo e violência simbólica, especialmente em relação ao feminino. Utilizando materiais diversos, como bordados, fotografias e objetos cotidianos, ela cria obras que mesclam o lúdico com o inquietante, desafiando normas sociais e culturais.

*Crianças com olhos riscados
(Les Enfants aux yeux rayés),
Coleção de Álbuns No. 3.
Tinta sobre impressão
Annette Messager, 1971-72*

Ao contrário da utilização de outros corpos femininos e símbolos que faço tanto em *Selva (2022)* quanto em *Monte Sua Fêmea (2024)* para me referir às problemáticas acerca da vivência feminina, Messeger entrega em *Les Enfants aux Yeux Rayés (1972)* uma crítica à maternidade compulsória e às expectativas que permeiam a existência feminina acerca de reproduzir, carregar e nutrir uma criança, sem empregar a figura de uma mulher. Curiosamente, também não há qualquer referência no título da obra à "mulheres". Não é necessário, pois, inerentemente, associamos a existência feminina ao papel de mãe.

O reconhecimento de que a sociedade exerce pressões sobre a maternidade, impactando a vida das mulheres, remete ao início do presente capítulo, em que citei uma frase significativa para a segunda onda do movimento feminista: "O pessoal é político". Escolhi essa frase, uma vez que o nascimento da produção artística que desenvolvi se dá a partir de uma experiência íntima e traumática de assédio, a qual entendo como uma infeliz consequência de ser mulher.

Ao me debruçar sobre outros repertórios – como imagens sexistas difundidas na cultura de massa para produzir *Selva (2022)* e xingamentos derivados de animais para diminuir e rotular mulheres em *Monte Sua Fêmea (2024)* – busco me apropriar desses elementos para figurar questões que, embora pessoais, refletem a vivência de várias outras mulheres.

No processo de expansão da presente investigação para além da produção artística que realizei, encontrei convergências nos trabalhos de Rosana Paulino, Neide Sá, Annette Messeger e no coletivo Guerrilla Girls. Percebo que possuímos diferentes poéticas, processos, materialidades e abordagens. Ainda assim, nos conectamos, uma vez que nos encontramos atravessadas pelo gênero e buscamos no político/pessoal a força motriz para usar a arte como plataforma de questionamento e denúncia acerca da vivência feminina.

Meu Corpo é Político

No capítulo anterior, introduzi artistas e obras que produzem reflexões antixistas a partir da apropriação de ícones, alegorias e outros corpos - que não os seus próprios - para a realização de seus trabalhos. Mesmo que as obras citadas não utilizem diretamente o corpo das artistas em sua representação visual, elas não deixam de refletir aspectos e experiências pessoais que essas artistas viveram ou vivem. As representações simbólicas, a utilização de elementos externos e de outros corpos, realizam um diálogo entre a esfera pública e política com a esfera íntima e privada.

Detalhe de "Não me sinto adulta, mas definitivamente sou mulher"
Pintura Digital
2023

Já neste capítulo, apresento uma seleção de artistas e suas respectivas obras que abordam questões de gênero e opressões a partir do uso do próprio corpo como representação do corpo político das mulheres. No livro *The Artist's Body*, Tracey Warr discorre acerca da auto inscrição do artista em obras e sua representação política:

“

O corpo do artista tem funcionado como uma espécie de 'resistência ao poder' em relação ao próprio corpo, através de sua performance como algo socialmente determinado e determinante. O surgimento ou revelação do corpo do artista pode ser visto como um meio de afirmar e manifestar o eu dentro do social. Como o corpo é o local onde se articulam poderes públicos e privados, ele se torna, então, o espaço de protesto onde podem ser expressos os ideais revolucionários dos movimentos por direitos, que resistem à lógica repressiva, excludente e colonizadora do Modernismo. (WARR, 2000)

”

Ao me inserir explicitamente na obra, trago parte de mim, não apenas de forma autorreferencial ou autobiográfica, mas com o objetivo de coletivizar a experiência individual, transformando o que é pessoal em algo plural. É no diálogo entre o corpo próprio (questões internas) e o corpo social (questões externas) que surge uma obra em que, pela primeira vez, o corpo e o rosto representados são os meus: *Não me sinto adulta, mas definitivamente sou mulher (2023)*. Este trabalho surgiu a partir de uma reflexão pessoal que tive após completar 21 anos: mesmo considerada adulta pela minha idade, eu ainda carregava a sensação de ser impotente e frágil.

A ideia para *Não me sinto adulta, mas definitivamente sou mulher* nasceu de um momento de estresse: em 2022, minha mãe precisou ser internada no hospital e, em meio ao medo do que poderia acontecer com ela e à aflição de ficar sozinha, estava arrumando uma mala com roupas para sua internação. Quando cheguei à parte dos calçados, deparei-me com um salto que sempre experimentava quando criança.

É quase uma memória universal para as mulheres: a experiência de brincar com os sapatos da mãe na infância. Para muitas de nós, ser uma mulher adulta que usa saltos e vestidos elegantes parece o ápice da feminilidade. Quando era criança, parecia um sonho distante poder usar aqueles saltos — um símbolo tão icônico — quando chegasse à vida adulta. Entretanto, lá estava eu, aos 21 anos, e o sapato da minha mãe não cabia em mim. Ela calça 37, e eu 34.

Entre as quatro pinturas digitais que retratam cenas do cotidiano, a que melhor traduz a sensação de insuficiência é a imagem dos meus pés em um salto alto largo demais — o salto da minha mãe. Não é apenas uma questão física, de espaço e tamanho, é também uma questão de expectativas — daquilo que jamais serei e que, no fim, ninguém será: o exemplo perfeito e ideal de mulher adulta. Trata-se das expectativas que a sociedade deposita sobre nós desde a infância, irreais e inalcançáveis.

Em um dos recortes, estou deitada no colo da minha mãe, enquanto ela acaricia meu cabelo; em outro, estou sentada na cama, curvada, sozinha. A intenção era transmitir uma sensação de cansaço e impotência, que motiva a busca pelo conforto e segurança do colo materno em momentos difíceis, como se eu ainda fosse uma criança.

Não me sinto adulta, mas definitivamente sou mulher
Pinturas Digitais
2023

Escolhi esse título durante o processo porque, apesar de não me sentir adulta, sei que sou mulher. Ainda que esse "sapato" não me sirva completamente, minha identidade não é diminuída. A convicção de que sou mulher nasce além das expectativas externas, formando-se a partir da minha vivência, das situações que vivi, vivo e viverei por ser mulher. Como disse Simone de Beauvoir: "Não se nasce mulher, torna-se".

Ao expor, enquadrei as impressões dessas pinturas em molduras ornamentais e apliquei um papel de parede florido de fundo, criando um ambiente doméstico feminino estereotipado para essas obras. Pensei nesse cenário uma vez que os trabalhos surgiram de questionamentos que nascem no lar e nas expectativas em torno da existência feminina.

*Não me sinto adulta,
mas definitivamente sou
mulher
Impressões enquadradas
s/ papel de parede adesivo
2m x 1,2m
2023*

O universo doméstico como espaço/ferramenta para críticas feministas é utilizado em diversas outras obras de arte contemporâneas. Martha Rosler⁵, por exemplo, com seu vídeo *Semiotics of the Kitchen* (1975), explora o cômodo da cozinha - espaço relegado ao trabalho doméstico feminino - para ambientação de uma performance em que apresenta, em ordem alfabética, diferentes tipos de utensílios de cozinha, criando um léxico culinário. Rosler inicia pela letra A, de Avental, e a partir daí começa a manusear os objetos, falando seus nomes e os mostrando para a câmera. No entanto, ao longo da performance, os objetos são manuseados de maneira brusca, crua e violenta, diferente do usual.

*Frames de Semiotics
of the Kitchen
Video Performance
Martha Rosler, 1975*

⁵ Martha Rosler, nascida em 1943 em Brooklyn, Nova York, é uma artista e ativista norte-americana cujas obras abordam temas como política, gênero, mídia e a vida cotidiana. Conhecida por suas colagens fotográficas e vídeos, ela critica as representações da mulher na mídia e as estruturas de poder, além de explorar as questões sociais e políticas contemporâneas.

Em uma entrevista ao MOCA (Museu de Arte Contemporânea), Rosler destaca sua intenção de parodiar os comerciais de utensílios domésticos da época, assim como o programa de culinária de Julia Child, uma personalidade icônica da televisão nos anos sessenta e setenta, símbolo ideal da mulher doméstica, dedicada ao lar e à família.

“

Abordando questões da vida pessoal no meu próprio trabalho, em particular como os pensamentos e interesses das pessoas podem estar relacionados às suas posições sociais, utilizo uma variedade de formas diferentes, a maioria emprestada da cultura comum, como cartões-postais escritos, cartas, conversas, banquetes, vendas de garagem e programas de televisão de várias formas, incluindo entrevistas de interesse humano e demonstrações culinárias. O uso dessas formas proporciona um elemento de familiaridade e também sinaliza meu interesse em questões do mundo real, além de me dar a chance de adotar essas formas culturais e, por assim dizer, interrogá-las sobre seu significado dentro da sociedade. No vídeo, por exemplo, vejo a oportunidade de fazer um trabalho que entra em um diálogo natural com a própria TV. Uma mulher em uma cozinha minimalista demonstrando algumas ferramentas de mão e substituindo seu 'significado' domesticado por um léxico de raiva e frustração é uma Julia Child antípoda. (ROSLER, 2004, pg 7. Tradução nossa)

”

Nesse sentido, Rosler utiliza não só seu próprio corpo, mas também símbolos associados à domesticidade para elaborar sua crítica às questões sexistas sociais e culturais, subvertendo o ideal dócil, subserviente e passivo atribuído às mulheres. Para mim, é interessante como ela se apropria das próprias ferramentas associadas a esse ideal e as transforma em instrumentos de violência e, simbolicamente, de luta.

O ato de se apropriar de algo tradicionalmente feminino — como os utensílios de cozinha — para estabelecer relações e críticas necessárias não é observado apenas na performance de Martha Rosler, mas também nos retratos de sua contemporânea Cindy Sherman⁶. Com sua pesquisa artística, Sherman se debruça sobre o retrato feminino — historicamente utilizado para representar a beleza a partir do olhar masculino, como abordado no capítulo anterior — e realiza composições exageradas e cômicas, combinando camadas de seu próprio rosto para criar imagens bizarras que desafiam concepções e tradições associadas aos retratos de mulheres (HAUSER & WIRTH, 2024).

*Sem Títulos
Impressão em gelatina de prata
Dimensões Variadas
Cindy Sherman, 2010-2023*

⁶ Cindy Sherman, nascida em 1954 em Glen Ridge, New Jersey, é uma fotógrafa e artista visual norte-americana conhecida por suas auto-retratos conceituais. Ela utiliza a fotografia para questionar questões de identidade, gênero e representação, criando uma série de imagens em que ela mesma se transforma em diversos personagens e estereótipos. Seu trabalho, marcado pela subversão das normas sociais e culturais, desafia a percepção da identidade e da feminilidade, refletindo sobre as construções sociais em torno da imagem da mulher.

Esses retratos realizam um grande diálogo com a produção seguinte à *Monte Sua Fêmea (2024)*: a obra *Animalesca (2024)*. Decidi continuar a pesquisa sobre a relação entre corpos femininos e os animais usados como xingamentos — como vaca, cachorra, piranha e galinha — mas dessa vez criando colagens que mesclassem mulher e bicho.

Entretanto, ao invés de utilizar outras figuras femininas, decidi trabalhar com meu próprio rosto, para conferir ao trabalho uma potência maior, não apenas conceitualmente, mas esteticamente. Assim como Sherman, construo criaturas que partem do meu corpo, mas ganham vida e potência própria. As quatro criaturas se tornaram uma materialização visual e paródica dos xingamentos vaca, galinha, piranha e cachorra.

Construí digitalmente suas composições mantendo em mente um visual cômico, com o objetivo de destituir o poder ofensivo dos xingamentos, apropriando-me deles e devolvendo a ridicularização à sociedade que os profere. Durante o processo, defini um estilo próximo ao da arte pop, pois esse movimento artístico é conhecido pela apropriação de símbolos populares da cultura de massa. Nesse caso, busquei inspiração em sua estética e processo, repensando-os a partir do uso dos animais e seus significados na cultura de misoginia presente no Brasil. Inicialmente, quando finalizei os rostos digitalmente, imaginei que a melhor maneira de materializá-los seria transformando-os em máscaras que o espectador pudesse vestir e interagir.

Animalesca
Máscaras impressas
Dimensões variadas
2024

Entretanto, ao vê-las finalizadas, ficou claro que a obra demandava um tamanho maior para causar um impacto visual. Assim, realizei uma exposição no corredor de entrada da Belas Artes, chamada *Animalesca*, e coloquei à disposição do público tanto as máscaras menores, penduradas em ganchos para serem manuseadas, quanto impressões grandes, feitas em papel para outdoor, que alcançaram quase dois metros e preencheram o espaço expositivo.

Exposição Animalesca
Escola de Belas Artes, UFMG
2024

A criação e modificação de rostos, como realizada em *Animalesca*, também pode ser observada de uma maneira mais extrema e literal no trabalho de ORLAN. A artista francesa se debruça sobre a esfera da beleza e da estética, utilizando o próprio corpo como suporte para realizar procedimentos invasivos e brutais em nome da perfeição. Em crítica à indústria da beleza e à proliferação de procedimentos estéticos, ORLAN⁷ molda seu corpo e o transforma no reflexo da busca desesperada pela melhoria da autoimagem.

⁷ Orlan, nascida em 1947 em Saint-Étienne, França, é uma artista contemporânea conhecida por suas performances e intervenções no corpo, desafiando os limites entre arte, ciência e medicina. Famosa por suas cirurgias plásticas realizadas como parte de seu trabalho artístico, Orlan questiona as normas de beleza, identidade e o controle sobre o corpo feminino. Sua obra busca subverter padrões estéticos impostos pela sociedade, propondo uma reflexão crítica sobre a construção da identidade e os papéis de gênero.

Omnipresence
Registro fotográfico de Performance
ORLAN, 1993

“

Transformar-se também ultrapassar todos os tabus e estereótipos, e todas as injunções que são impostas a todas as mulheres em relação à beleza. Todo o meu trabalho interroga o status do corpo na sociedade, através de pressões, sejam elas tradicionais, culturais ou sociais, mas também religiosas e políticas, que se inscrevem na carne. E, particularmente, no corpo das mulheres. [...] O que eu quis (com meu trabalho) foi atacar um fenômeno de sociedade que era a cirurgia plástica, tirando-a de seu lugar habitual. E, para fazer isso, fiz uma cirurgia plástica que não era para ficar mais bonita, mas, pelo contrário, para instaurar uma monstruosidade, uma feiura e uma indesejabilidade.” (ORLAN, 2024)

”

A questão da beleza e todo o universo intrínseco a ela (moda, procedimentos estéticos, maquiagem e etc.) começou a ser um ponto de discussão na segunda onda do feminismo. Algumas mulheres começaram a adotar perspectivas radicais sobre o uso de roupas consideradas femininas e de maquiagens, pois acreditavam serem ferramentas de manutenção do poder patriarcal sobre seus corpos (HOOKS, 2018). Já outras, continuaram a se apropriar dessas ferramentas para afirmar seu poder, criando símbolos icônicos dentro do movimento feminino, como o batom vermelho para representar luta e resistência — prática iniciada durante o sufrágio feminino. Independentemente do posicionamento sobre o uso ou não de maquiagem entre feministas, é inegável que a sociedade impõe uma pressão extrema sobre as mulheres acerca de suas aparências.

Dessa forma, os cosméticos se apresentam como instrumentos na busca pela perfeição, estando intrinsecamente vinculados aos padrões opressores de beleza e gênero. As constantes e infundáveis propagandas de cosméticos sempre buscam nos convencer de que precisamos de produtos que nos deixem não apenas mais bonitas, mas também mais femininas. Quando esses produtos não são suficientes para melhorar a auto percepção de uma mulher, as cirurgias estéticas surgem como opção.

Judith Butler, em seu livro *Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade*, argumenta como a ideia de gênero é uma construção social, histórica e cultural. Logo, mulheres

não seriam naturalmente femininas ou homens naturalmente masculinos: suas formas de se portar perante a sociedade não têm relação com seu sexo biológico, mas sim com o gênero que lhes foi imposto externamente e socialmente, e não internamente e pessoalmente. A partir dessa perspectiva, Butler começa a discutir quais fatores sustentam que um indivíduo siga se portando dentro do sistema binário de gênero (homem e mulher), e um aspecto, além das pressões socioculturais, seria a performance de gênero. Mulheres são moldadas e incentivadas a performar feminilidade pelo uso de certas roupas, maquiagens e maneiras de se comportar.

Em uma conversa com outras amigas, compartilhamos nossas inseguranças e as consequências a longo prazo dessa performance constante. Lembro de dizer que, quando retiro a maquiagem, as roupas e os acessórios, tenho dificuldade de me reconhecer como mulher. Quando me olho no espelho, sozinha e despida de qualquer roupa, acessório ou maquiagem, pergunto-me quem e o que me torno sem aquilo que outros dizem ser feminino.

Cosméticas do Eu (2024) nasce a partir desse sentimento atrelado às questões de gênero. Para representar a confusão acerca do que define minha imagem como a de uma “mulher”, decidi realizar pinturas digitais que têm como base meu rosto e o de outras criaturas, mantendo em mente uma composição que remetesse à maquiagem.

Cosméticas do Eu
Pintura Digital
2024

Ao longo do processo artístico, meu rosto se tornou irreconhecível, assim como o reflexo que tenho ao me encarar no espelho. Busquei utilizar texturas e cores similares às de cosméticos, como um vermelho pastoso para um batom e um preto viscoso para delineador. Quando encaro o produto final, deparo-me com o retrato de “algo”, mas não “alguém”. Com uma abordagem mais experimental, abstracionista — e até grotesca às vezes, com os dentes que brotam pelos retratos aleatoriamente —, *Cosméticas do Eu (2024)* é a externalização de sentimentos conflituosos acerca não só da minha imagem, mas também da performance atribuída às mulheres compulsoriamente.

Seguindo a pesquisa estilística iniciada em *Selva (2022)* e continuada com *Monte Sua Fêmea (2024)* e *Animalesca (2024)*, mantive os animais em mente. Acredito que se tornaram intrínsecos a minha prática artística, uma vez que possuem diversas camadas de interpretação e relação com o corpo feminino, de forma histórica, cultural e alegórica.

O processo de criação de cada retrato partiu do mesmo lugar: meu rosto. Ainda assim, o tempo e a forma como cada um se construiu foram completamente distintos. Enquanto os produzia, tinha como objetivo desconstruir, abstrair e espalhar minha face e partes de outros animais pela tela, unindo-os por meio de novas texturas, formatos e cores que também remetessem ao universo da maquiagem. Queria equilibrar o monstruoso com o esteticamente agradável — conceitos que são opostos — para criar figuras que retratam esse constante sentimento de não reconhecimento. *Cosméticas do Eu (2024)* me obrigou a encarar um sentimento difícil e conflitante: sei, racionalmente, politicamente e biologicamente, que me identifico como uma mulher. Entretanto, quando me deparo com as pressões estéticas de gênero, sinto-me insegura sobre minha aparência.

Cosméticas do Eu
Exposição Sutilezas De
Um Território Livre
Instalação
5,5m x 90cm
2024

No semestre 2024/2, a turma de Ateliê IV de Artes Gráficas teve a oportunidade de expor suas produções no mezanino da Reitoria da UFMG. Assim, tive a chance de realizar uma instalação para *Cosméticas do Eu (2024)*. Devido ao tombamento do espaço, a utilização de fitas adesivas nas paredes e teto para suspender ou exibir as obras estava completamente restringida. Dessa forma, fomos desafiados a pensar em montagens não convencionais para expor os trabalhos.

Uma vez que já estava mais familiarizada com a produção e manuseio de impressões maiores, devido à experiência anterior com *Animalesca (2024)*, senti-me mais confortável para explorar tamanhos maiores na exibição dos retratos de *Cosméticas do Eu (2024)*. Optei por utilizar o parapeito do mezanino como local expositivo, erguendo um varal entre as colunas. Nele, pendurei os retratos, que, devido ao seu tamanho maior, são notados desde a entrada do edifício da Reitoria, capturando a atenção com suas cores fortes e formatos orgânicos.

Todas as obras citadas neste capítulo — *Não me sinto adulta, mas definitivamente sou mulher* (2023), *Animalesca* (2024) e *Cosméticas do Eu* (2024) — exploram diferentes aspectos da vivência feminina, como as pressões estéticas, as expectativas sociais e a busca pela identidade. Cada uma, a sua maneira, reflete sobre o impacto dessas influências externas no corpo e na subjetividade da mulher — neste caso, diretamente no meu corpo. *Não me sinto adulta, mas definitivamente sou mulher* (2023) aborda o sentimento de inadequação e fragilidade causado pelas pressões sociais que cercam a maturidade feminina. *Animalesca* (2024) se aprofunda na desconstrução de símbolos sexistas como “vaca”, “galinha”, “cachorra” e “piranha”, sob uma perspectiva paródica e crítica. Já *Cosméticas do Eu* (2024) é uma reflexão íntima sobre a performance de gênero e as pressões estéticas que permeiam a vida das mulheres. Todos esses trabalhos surgem como consequência do patriarcado e do constante escrutínio acerca do corpo feminino e da vida das mulheres.

Facial Hair Transplant
Registro Fotográfico de Performance
Ana Mendieta, 1972

Assim, pensando no título do presente capítulo: “Meu Corpo É Político”, trago por último uma artista da qual as performances englobam perfeitamente o conceito do uso do próprio corpo para expressar problemáticas individuais e coletivas acerca da vivência feminina: Ana Mendieta⁸. A artista cubano-americana realizou durante sua vida inúmeras performances e obras que, semelhante à ORLAN, representavam de forma explícita o corpo feminino e sua relação com a objetificação, sexualização, imposições de gênero e dinâmicas de poder.

⁸ Ana Mendieta (1948–1985), nascida em Havana, Cuba, foi uma artista visual conhecida por suas obras que exploram o corpo, a identidade e a natureza. Usando a performance, a escultura e a fotografia, ela criava obras que misturavam elementos culturais cubanos e questões feministas. Mendieta é especialmente reconhecida por suas “Earthworks”, em que usava a natureza como meio para expressar a conexão entre o corpo feminino e o ambiente. Sua obra reflete a busca por pertencimento e as complexas relações entre identidade e história.

Body On Glass
Impressão cromogênica em papel
48,5 x 32,5 cm
Ana Mendieta, 1972

Mendieta apresenta seu corpo não como objeto fixo e constante, mas efêmero e suscetível a mudanças, com sua identidade sempre em movimento — dialogando com a teoria apresentada anteriormente por Judith Butler. Ela começou a explorar questões relacionadas aos tabus sociais e as transgressões, com foco no tema do sacrifício e do crime em torno do corpo enquanto mulher. Para Mendieta, o sujeito da violência, do erotismo e da morte era o corpo feminino (MEREWETHER, 1996).

Body Tracks
Registro Fotográfico de
Performance
Ana Mendieta, 1974

Vejo que os trabalhos de Mendieta, ORLAN, Martha Rosler e Cindy Sherman atravessam espaço e tempo e se encontram com questões que estão sendo vividas e discutidas agora. Assim, a arte se torna uma ferramenta potente de reflexão, resistência e questionamento sobre a condição das mulheres na sociedade. Aqui, não apenas a vivência pessoal se torna política, mas o corpo das artistas se insere diretamente nesse processo. Buscar em si, figurativa e literalmente, a base para a pesquisa artística é um processo que pode gerar desconforto, afinal, estamos desvelando e expondo nosso íntimo para pessoas que não conhecemos. Entretanto, a possibilidade de transformar nossa experiência pessoal em um terreno fértil para as mudanças políticas necessárias é uma grande motivação para continuarmos produzindo, em um constante e eterno processo de questionamento, tanto pessoal quanto social.

A Luta é contínua

O feminismo está em constante transformação, partindo da compreensão de que não existe um único movimento que possa abarcar e atender a todos, já que somos seres plurais e diversos, com necessidades e posicionamentos distintos. Ainda assim, é inegável sua importância diante do fato de vivermos em um sistema patriarcal que continua a moldar as relações de gênero, os corpos femininos e as vidas das mulheres. O feminismo nos fortalece e oferece suporte para compreender, problematizar e buscar transformações no status quo patriarcal.

Detalhe de "Cosméticas do Eu"
Pintura Digital
2024

Não posso afirmar que todas as artistas mencionadas anteriormente se autodenominam feministas, mas percebo em suas obras o uso da arte como ferramenta de questionamento, resistência e mudança. Seja pelo uso do próprio corpo ou pela ressignificação de símbolos patriarcais, essas artistas demonstram que a arte vai além da expressão pessoal, tornando-se uma aliada no enfrentamento político e social. Por meio dela, somos levadas a refletir sobre as questões que nos atravessam e, ao mesmo tempo, a repensar as estruturas que moldam nossas vidas, imaginando novas formas de resistir e existir.

Este trabalho buscou explorar como a prática artística pode atuar como uma plataforma de expressão pessoal e política, conectando experiências individuais às problemáticas sociais que envolvem a vivência feminina em uma sociedade patriarcal. Para isso, adotei uma abordagem autorreferencial, em que minha produção artística dialoga com questões de gênero e opressão, estabelecendo relações com obras de artistas que compartilham propósitos semelhantes.

"Selva" e "Monte Sua Fêmea"
Colagem Digital
2025

No segundo capítulo, "O Papel da Arte", apresentei como o sexismo, ainda naturalizado, impacta a vida das mulheres diariamente. Nesse contexto, múltiplas formas de resistência são possíveis, e uma delas seria a arte. Ela se torna, então, uma plataforma de denúncia e resistência, aliada ao questionamento de estruturas opressoras.

No terceiro capítulo, "O Político é Pessoal", discuti a relação indissociável entre as experiências pessoais das mulheres e as dimensões políticas, entendendo as primeiras como consequências diretas das segundas. A partir do conceito feminista "O pessoal é político", analisei como vivências individuais podem se transformar em

motivações artísticas e, simultaneamente, em narrativas que refletem as condições coletivas enfrentadas pelas mulheres. Explorei como a obra *Selva (2022)*, partiu de uma experiência traumática de assédio para se transformar em uma reflexão crítica sobre as dinâmicas de poder e submissão impostas às mulheres e difundidas na cultura popular.

Monte Sua Fêmea (2024), por sua vez, explora o uso de xingamentos derivados de nomes de animais, amplamente difundidos na cultura e na língua brasileira, para desmoralizar, rotular e desumanizar mulheres. A análise, apropriação e subversão de conteúdos simbólicos que refletem as estruturas

opressoras da sociedade também se encontram nas obras de artistas como Guerrilla Girls, Rosana Paulino, Neide Sá e Annette Messager, que utilizam suas produções para denunciar e desconstruir narrativas patriarcais, explorando a vivência feminina sob perspectivas históricas, sociais e culturais.

Logo, percebo como a poética autor-referencial que desenvolvi em minhas obras, ainda que parta do âmbito pessoal, encontra ressonância em produções de outras artistas, conectando-nos pela arte e pela contestação ao patriarcado.

No quarto capítulo, “Meu Corpo É Político”, aprofundi a reflexão sobre o corpo da artista como ferramenta essencial na produção artística. Aqui, o corpo surge não apenas como meio, mas como território de resistência e discussão. Em obras como *Não me sinto adulta, mas definitivamente sou mulher* (2023), *Animalesca* (2024) e *Cosméticas do Eu* (2024), utilizei do meu próprio rosto para não apenas me inserir diretamente na produção artística, mas também para desconstruir, ressignificar e explorar questões ligadas à identidade e à performatividade de gênero.

Paralelamente, artistas como Ana Mendieta, Cindy Sherman e ORLAN também exploram, através de seus diferentes corpos e vivências diversas, aspectos comuns vivência feminina, como a objetificação, a sexualização, e padrões estéticos.

A pesquisa desenvolvida neste trabalho reconhece a arte como uma poderosa ferramenta para fomentar discussões sobre problemáticas feministas, além de abordar outras questões relevantes, já que ela é capaz de traduzir o íntimo das nossas vivências e seus desdobramentos políticos, sociais e culturais. Como a arte nasce de nós — seres em constante transformação —, afirmo que tanto a arte quanto o artista estão em

permanente construção e desconstrução, assim como o mundo que nos inspira e atravessa. Não há respostas definitivas ou soluções simples, mas há potência na busca, na reflexão e no questionamento.

A relevância deste trabalho se destaca especialmente diante do contexto político atual, marcado por retrocessos nos direitos das mulheres, discursos autoritários e o avanço da misoginia em diferentes esferas da sociedade.

“Não me sinto adulta, mas definitivamente sou mulher” e “Cosméticas do Eu” Colagem Digital 2025

Em um cenário onde pautas femininas como o direito ao aborto, a igualdade salarial e a proteção contra a violência de gênero continuam sendo questionadas e, muitas vezes, violadas, a arte surge como um espaço essencial de resistência.

Ao longo deste trabalho, reforcei como a arte se estabelece como um instrumento poderoso para reconhecer, apontar e denunciar os aspectos ainda violentos de nossas vivências. Além disso, ela possibilita o diálogo com diferentes perspectivas, contribuindo para que o feminismo se torne cada vez mais inclusivo e plural. Não se trata apenas de criar obras subversivas, mas também de expressar questões que nos afligem de formas diversas e compartilham uma origem comum: o patriarcado, que opera em interseção a outras estruturas opressoras, como o racismo, o classismo e a colonialidade.

Nesse sentido, percebo que a motivação para a poética, pesquisa e produção artística desenvolvidas não começou nos últimos quatro anos na Universidade Federal de Minas Gerais, mas muito antes. Sou uma mulher que vive diariamente as consequências de estar em uma sociedade patriarcal, tendo crescido em meio a intensas discussões e mudanças políticas sobre a condição feminina. Minha poética nasceu comigo, mas ganhou forma e se expandiu por meio das oportunidades e demandas da Universidade, transformando-se em um processo contínuo que não se encerra aqui.

Minha produção artística segue em movimento, sendo constantemente construída e reconstruída em diálogo com a complexidade do mundo que habito. Assim, ela continuará a acompanhar minha trajetória como artista e mulher, projetando-se para além deste trabalho, em constante metamorfose.

Referências Bibliográficas

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Tradução de Sérgio Milliet. São Paulo: Nova Fronteira, 1949.

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

COGHLAN, Niamh. Redefining expectation. *Aesthetica Magazine*, 2015. Disponível em: <<https://aestheticamagazine.com/redefining-expectation/>>. Acesso em: 29 nov. 2024.

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: Global Editora, 1986.

GING, Debbie. Alfas, betas e incels: teorizando as masculinidades da manófera. *Men and Masculinities*, v. 22, n. 4, p. 638-657, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1097184X17706401>.

GUERRILLA GIRLS. The art of behaving badly. São Francisco: Chronicle Books, 2020.

HANISCH, Carol. The personal is political. In: Notes from the second year: Women's liberation. Nova York: New York Radical Women, 1970.

HOOKS, bell. Feminismo é para todos. São Paulo: Rosa dos Tempos, 2020.

MARQUES, Tatiana; MYCZKOWSKI, Rafael. Identidade tecida: Rosana Paulino costurando os sentidos da mulher negra. *Revista Estudos Feministas*, v. 24, n. 2, p. 325-342, 2016.

MEREWETHER, Charles. An essay on Expenditure in the work of Ana Mendieta. Barcelona: Actar, 1996.

MONACHESI, Juliana. Nós temos a arte para não morrer com a verdade. *Revista Select*. Disponível em: <https://select.art.br/orlan-nos-temos-a-arte-para-nao-morrer-com-a-verdade/>. Acesso em: 5 dez. 2024.

NEAD, Lynda. The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality. 1. ed. Londres: Routledge, 1992.

ORLAN. Nós temos a arte para não morrer com a verdade. *Revista Select*. Disponível em: <<https://select.art.br/orlan-nos-temos-a-arte-para-nao-morrer-com-a-verdade/>>. Acesso em: 29 dez. 2024.

RIBEIRO, Djamila. Feminismos plurais: lugar de fala. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

ROBINSON, Hilary. The art of feminism: images that shaped the fight for equality, 1857-2017. São Francisco: Chronicle Books, 2018.

ROSLER, Martha. Decoys and disruptions. Nova York: MIT Press, 2004.

PALMA, Adriana. Análise sobre a obra A Corda de Neide Sá. Programa de difusão cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. *Cultura em Casa*, 2024.

PAULINO, Rosana. Entrevista à Revista O Menelick 2ª ATO. São Paulo: O Menelick 2ª ATO, 2015.

WARR, Tracey. The artist's body. Londres: Phaidon Press, 2000.

